

QIPCHOQ LAHJASIDAGI YORDAMCHI SO'ZLAR

Umaraliyeva Dilobar Zokirjon qizi

Namangan davlat universiteti Lingvistika

(o'zbek tili) yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19086498>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek shevalari tarkibidagi qipchoq shevalaridagi yordamchi so'zlarni tadqiq etish, o'rganish borasidagi ishlar va qipchoq shevalarida ayni paytdagi yordamchi so'zlarning qo'llanishi amaliy jihatdan izohlanadi.

Kalit so'zlar: dialekt, yordamchi so'zlar, ilmiy-nazariy asos, dialektal o'zgachalik, qipchoq lingvoareali, lahja, sheva areali.

Аннотация: В данной статье с практической точки зрения объясняется работа по исследованию и изучению служебных слов в кыпчакских диалектах в составе узбекских диалектов и использование в настоящее время служебных слов в кыпчакских диалектах.

Ключевые слова: диалект, вспомогательные слова, научно-теоретическая основа, диалектная специфика, кыпчакский лингвоареал, диалект, диалектный ареал.

Abstract: This article explains the work on researching and studying function words in Kipchak dialects within Uzbek dialects and the current use of function words in Kipchak dialects from a practical perspective.

Key words: dialect, auxiliary words, scientific-theoretical basis, dialectal specificity, Kipchak linguistic area, dialect, dialectal area.

O'zbek dialektologiyasida shevalarning fonetik tizimi va singormanizm hodisasi, ular leksikasi va leksikografiyasi bilan birga grammatik qurilishi - morfologiyasi va sintaksisi, jumladan, yordamchi so'z turkumlari ham tadqiq qilingan. Hududlararo sheva va lahjalar grammatikasini o'rgangan har bir tadqiqotchi so'z yoki jumlag qo'shimcha ma'no beradigan, fikrni bir-biriga uyg'unlashtiradigan yordamchi so'zlarni ham tahlil qilgan va shevalar o'rtasidagi shakliy va ma'noviy farq va o'xshahslilarga e'tibor qaratgan. Tilshunoslikda yordamchi so'zlar va ularning tildagi o'rni va vazifasi haqida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan va bizningcha, nazariy fikrlar uyg'unlashtirilgan. Jumladan, professor A.Pardayevning tadqiqotida quyidagicha ifodalangan: "Umumlingvistik qonuniyat sifatida yordamchi so'zlarning quyidagi xususiyatini sanash mumkin: Grammatik ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladigan va so'zlovchi ongida alohidalik sifatida mavjud bo'lgan birlik (ya'ni so'z). Grammatikalizatsiya tabiati esa tilning sintetik yoki analitik, flektiv yoki agglyutinativligi, unda morfologik va sintaktik sathlarning rivojlanganlik darajasi, shuningdek, har bir til uchun o'ta xususiy bo'lgan qonuniyatlar bilan belgilanadi va bunda umumiy, yagona mohiyat umumlashmalik darajasidir. Ayrim hollarda bunday umumlashmalik universallik, umumlisoniylik darajasida bo'lishi ham, chunonchi, birikuv (aniqrog'i, joylashuv, lokalizatsiya) dunyoning barcha tillari uchun eng kuchli atributiv aloqa shakli, har bir til uchun o'ta xususiy va ayrim, ba'zan sanoqli holatlarga aloqador bo'lishi ham (chunonchi, o'zbek yoki rus tilida jamlovchi son) mumkin. Bu tilning ichki, tizimiy xususiyatlari bilan bog'liq. Yordamchi so'zlarning ichki bo'linishi ham shunday. Unda ko'makchi va bog'lovchilarning sintaktik (bog'lash) vazifaga ixtisoslashganligi, yuklamalar esa qo'shimcha ma'no ifodalash vazifasini

bajarishi umumlingvistik qonuniyat sifatida amal qiladi¹. Sodda qilib aytganda, “mustaqil holda gap bo‘lagi vazifasida kela olmaydigan, turlicha yordamchi ma‘no va vazifalarda qo‘llanadigan so‘zlar”² *yordamchi so‘zlar* deb ataladi. Darhaqiqat, bunday so‘zlarning leksik ma‘no anglatmasligidan kelib chiqib lingvomadaniy yoki lingvokonseptual tahlillar olib borish yuzasidan biron bir nazariy yoki amaliy ishlar olib borilmayotgani, olamning lisoniy manzarasidagi o‘rni hali belgilanmaganligi zamonaviy tilshunoslikda muammoli masala. Ammo ularning grammatik vazifasi muhim ekanligidan kelib chiqqan holda funksional so‘zlar sifatida ham izohlanadi.

O‘zbek shevashunosligida qipchoq shevalaridagi yordamchi so‘zlar masalasida boshqa sohalarga nisbatan kam ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Bu borada olib borilgan ishlar, bizningcha, yetarli emas.

O‘zbek tilining G‘allaorol shevasi bo‘yicha tadqiqot olib borgan tilshunos olim, professor Vahob Egamov o‘z ishida qipchoq lahjasiga oid bog‘lovchi va yuklamalarni hudud shevasi materiallari misolida tadqiq qilgan³.

Samarqand viloyat Jo‘sh shevasini tadqiq qilgan Majid Ahmedovning tadqiqotida Jo‘sh shevasining o‘ziga xos grammatik, morfologik xususiyatlarini atroflicha tahlil qilib o‘tadi⁴.

Fattoh Abdullayevning 1961-yilda nashr etilgan “O‘zbek tilining Xorazm shevalari” nomli tadqiqotida Xorazm qipchoq shevalarida yordamchi so‘z turkumlaridan faqat *bilan* ko‘makchisi haqida tahlillarini keltirib o‘tgan. Bizga ma‘lumki, Xorazm hamda Qoraqalpog‘iston o‘zbek shevalarida ko‘p sonli o‘g‘uz shevalari bilan birga qipchoq shevasi vakillari ham yetarlicha mavjud. Shu sababli bu hudud bo‘yicha ham qipchoq, ham o‘g‘uz lahjasi yuzasidan alohida-alohida tadqiqotlar bilan birga, har ikkala dialekt bo‘yicha umumiy tekshirishlar ham yaratilgan. Yuqorida ta‘kidlaganimiz, taniqli tilshunos F.Abdullayevning tadqiqoti umumiy planda bajarilgan ishlar sirasiga kiradi. Bir hududda qo‘llaniladigan ikki lahja materialini bir tadqiqot doirasida tahlil qilishning yutuqli jihatlari ko‘p, nazarimizda. Bu ikki dialekt materialini bir ishda qiyoslab o‘rganish imkonini yaratadi hamda kerakli ilmiy xulosa chiqarishni yengillashtiradi. Bu shakldagi ilmiy ishlar o‘zbek dialektologiyasida sanoqli: o‘g‘uz-qipchoq, qipchoq-qarluq, qarluq-o‘g‘uz kabi. Bir hududdagi aralash lahjalar haqidagi amalga oshirilgan tadqiqotlar bo‘yicha sirasi kelganda fikrlarimizni bayon etamiz. Yuqorida qayd etganimiz Xorazm qipchoq lahjasida qo‘llaniladigan ko‘makchilarning variantlari quyidagilar: *bilan (minän), üčün, arqali, qarši, bet, qarap, qarayanda, körä, yaraša, jaq (tomon), sari, sajın, ilgari, tarap, burin, äväl, kijin, soñ, beri, körä, bijaq, başqa, ald//äld, arqa, jan, orta, ara, tiš, ič, tüv (tag), ast, üst, tepä, haq, tuvri, tuvrali*. Olim Xorazm qipchoq shevalarida qo‘llaniladigan ko‘makchilar biroz fonetik farq bo‘lsa-da, adabiy tilga ma‘no va funksional jihatdan mos kelishini, shevalarda ko‘makchili konstruksiyalar nihoyatda keng tarqalganligini ta‘kidlab o‘tadi. Shuningdek, ushbu tadqiqotda yuklamalar haqida ham fikr bildirilib, bu shevalardagi yuklamalar adabiy tildan fonetik va vazifa bajarishi jihatdan farqlanishini qayd etadi. 10 dan ortiq yuklamalarni lisoniy tadqiq qilgan ekan, faqatgina adabiy tilda ta‘kid ma‘nosini ifodalaydigan *-ku* yuklamasi Xorazm qipchoq shevalarida *-yo, -yu* shaklida yoki adabiy tilda

¹ Пардаев А.Б. Ёрдамчи туркумларнинг субстанциал ва прагматик хусусиятлари. Монография. – Тошкент, 2013. – Б. 11.

² Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2002, – Б. 38.

³ Эгамов В. Самарқанд область Ғаллаорол шеvasи. – Самарқанд: Морозов, 1970. – 137 б.

⁴ Ахмедов М. Джушский говор узбекского языка. АКД. – Ашхабад, 1962. – 24 с.

so‘roq mazmunini ifodalaydigan *-mi // -mī* yuklamalari *-ma // -mā* ko‘rinishida ifodalanishini qayd etadi⁵.

Navoiy viloyati shevalarini o‘rgangan tadqiqotchi N.Raxmonov o‘zining dissertatsiyasida qipchoq shevalaridagi yordamchi so‘zlarni ham tahlil qilgan. Tadqiqotchi tadqiqotida kuzatishimiz mumkinki, unda *bilan, uchun, qadar, keyin, so‘ng* kabi shevada uchraydigan fonetik va morfologik variantlarini tahlil qilgan va misollar asosida izohlashga harakat qilgan (*Ilovalardagi 1-jadvalga qarang*).

Navoiy viloyat shevalarida qiyoslash, o‘xshatish, ma‘nolarini anglatadigan *kabi, singari* ko‘makchilari o‘rnida kishilik olmoshlaridan so‘ng *-dāj* qo‘shimchasi bilan birga [*-kič’in/-kič’in*] shakli qo‘shilishidan hosil bo‘lgan murakkab qo‘shimchalar ishlatiladi. Masalan: *mandajkič’in/mendajkič’in, šundajkič’in, siladajkič’in, unāqič’in, šunāqič’in* kabi. Bu Shahrisabz shevalarida boshqacharoq qo‘llaniladi: *bizadačikin, mennāxčikin, sennāxčikilladdi ektasini burozi* (bir o‘zi) *uradi*⁶.

Turkologiya va o‘zbek tilshunosligida shakllantirilgan areal lingvistikaning nazariy asoslari, uni o‘zbek tili maydonini mintaqalashtirish, shu jumladan, yordamchi so‘z turkumlarini mamlakatimizning dialektal mintaqalari bo‘yicha mazkur hududlardagi tegishli aholi manzillaridan to‘plangan materiallar birlashtirilib, tegishli jadvallarda izohlandi va xaritaga tushirildi. Xaritalarda dialektal lisoniy birliklarning muayyan bir hududda qanday tarqalganligi geometrik belgilar tizimi yordamida xarita tuzish tamoyili asosida joylashtirildi.

O‘zbek tilining qipchoq lahjasida qo‘llanilgan yordamchi so‘z turkumiga oid birliklar turkiy tillarning asl lisoniy tabiatiga mosdir. Ularning aksariyat qismi o‘zbek milliy tilida faol qo‘llaniladi. Ifodalanish o‘rni va tabiati, fonetik shakl-shamoyili, morfologiyasi, o‘rin va vazifaviy almashinib qo‘llanilishi kabi jihatlari bilan adabiy til va boshqa lahjalardan farqli xususiyatlarga ega. Farqli tomonlarni inobatga olib, ularning areallarini belgilab jadval va xaritada aks ettirishga harakat qildik (*Ilovalardagi 2-jadvalga qarang*).

Jadvalda keltirilgan yordamchi so‘zlar qipchoq shevalaridagi bunday so‘zlarning bir qismi, xalos, chunki shevalarda ularning ko‘plab fonetik shakllari va morfologik-leksik muqobillari mavjud, deyish mumkin. Yuqorida tadqiqotchilardan birining Xorazm qipchoq lahjasida qo‘llaniladigan *bilan* ko‘makchisining quyidagi fonetik yoki leksik variantlarini (sinonimlarini) keltirganini eslatib o‘tgan edik: *minān, ūč’in, arqali, qarši, bet, qarap, qarayanda, kōrā, yaraša, jaq (tomon), sari, saj’in, ilgari, tarap, burin, āvāl, kij’in, soņ, berī, kōrā, bijaq, bašqa, ald//āld, arqa, jan, orta, ara, tiš, ič, tūv (tag), ast, ūst, tepā, haq, tuvri, tuvrali*.

Qayd etish lozimki, o‘zbek tilidagi yordamchi so‘zlar guruhining o‘zida bir-biridan nutqdagi o‘rni hamda funksional farq qiluvchi ko‘makchi, bog‘lovchi, yuklama kabi vakillarining mavjudiyati va lisoniy tizimda amalda bo‘lishi turkiy tillarning grammatik qurilishiga asosan mos keladi. O‘zbek tilining qipchoq shevasidagi ko‘makchilar qatorining paydo bo‘lishi, nutqda qo‘llanilish xususiyati turkiy tillarning agglutinativ tabiati hamda ularda yordamchi so‘z turkumlarining asosiy so‘z (mustaqil) turkumlaridan desemantizatsiya va grammatikalizatsiya hodisalari orqali til tadriji davomida shakllangan. Bu jarayonning o‘zini til birliklarining konversiyasi deb ham baholash mumkin. Masalan, o‘zagi son (bir)ga bog‘lanuvchi birlan (bilan)

⁵ Абдуллаев Ф.А. Хоразм шевалари, I луғат, II Хоразм шеваларининг таснифи. – Тошкент: Фанлар академияси, 1961. – Б. 153-154; 175.

⁶ Раҳмонов Н. Ўзбек тили Навоий вилояти шевалари морфологик хусусиятларининг лингвоареал тадқиқи. Филол.фан.б.фалс.док. (PhD) дисс. – Самарқанд, 2019. – Б. 56-57.

ko'makchisining semantik va shakliy differensiyasi tufayli *billä, minän // minäm, -man* shakllarini olishi, bunga mos ravishda shevalarda semantikaning kengayishi kuzatiladi. *-man (bilan-minan -man)* shaklining so'nggi ko'rinishi tilimizning qipchoq shevalarida qipchoq tillarida, aytaylik, qozoq tilidagi birgalik kelishigi (*kømektes septik*) kabi qo'llanadi: *atamman bardim, ertämän turdim, qalamman jazdim, mašinman bardim* kabi. Shuningdek, qipchoq shevalaridagi *šoniñ üçün, ošaniñ üçün* kabi ergashtiruvchi bog'lovchilar ham adabiy tildagi sintaktik qoliplarni nutqda qo'llash natijasida shevada shakllangan va hakozi.

O'zbek tili qipchoq lahjasiga oid tegishli hududlarda qo'llaniladigan ko'makchi, bog'lovchi va yuklamalar areallari aks ettirilgan xaritani yuqoridagi jadvaldagi ma'lumotlarga asosan quyidagicha tasvirlash mumkin (*qarang: Ilovalardagi 1.1.,1.2.,1.3. va 1.4-xaritalar*).

Ma'lumki, lingvostatistika shevashunoslikda keng qo'llaniladigan tadqiqot metodlaridan bo'lib, statistika manzarani to'la anglash va tasavvur qilishga yo'naltiradigan vosita sanaladi. Har qanday mavzuda yetarlicha ilmiy xulosa chiqarish uchun statistik ma'lumotlardan foydalanish doimo dolzarblik kasb etadi. O'zbek tilshunosligida bu borada ko'plab imliy tadqiqotlar olib borilgan va kerakli ilmiy dalillarga ega bo'lganligini qayd etib o'tish lozim. Biz ham qipchoq lahjasiga oid mavjud matnlarni lingvostatistik metodlar asosida tekshirib, yordamchi so'zlar – ko'makchi, bog'lovchi, yuklamalar va ular vazifasida kelgan birliklarning qo'llanish darajasini aniqladik. Tanlangan matn, taxminan 1133 ta so'zdan iborat bo'lib, quyidagicha natijaga erishdik: (Ilova: 1-matn).

1. Umumiy so'zlar soni: 1133
2. Ko'makchilar: 18 ta; foizda – 1.58%;
3. Bog'lovchilar: 24 ta; foizda – 2.12%;
4. Yuklamalar: 3 ta; foizda – 0.26%.

Bundan xulosa qilish mumkinki, o'zbek tili qipchoq lahjasida yordamchi so'z turkumiga oid birliklar jami: 3,96 %ni tashkil etadi. O'g'zaki nutqda yordamchi so'z turkumiga oid birliklarning qo'llanish statistikasining kamligini quyidagicha izohlash mumkin: shevalardagi jonli muloqot imo-isholarga boyligi; turli nolisoniy vositalardan foydalanishi; so'z tartibi va ohangning jo'rliigi va boshqalar. Yuqorida sanab o'tilgan vositalar yordamchi so'z turkumlari bajaradigan vazifalarni bajarishi tufayli jonli muloqotda ularning statistikasi yuqori bo'lmaydi. Ammo so'z va birikmalarni o'zaro bog'lab, mazmun ifoda etishdek muhim pragmatik vazifani bajaradi.

Qipchoq lahjasidagi yordamchi so'z turkumlariga oid birliklar qo'llanilish jihatdan o'zbek, umuman, turkiy tillar tabiatiga mos hisoblanadi. Ular asosan adabiy tildan fonetik, funksional vazifasi va soni jihatdan farq qiladi. Shuningdek, ko'makchi, yuklama va bog'lovchilar o'zaro o'rin va vazifa bajarish yuzasidan almashinib ifodalanish holatlari bilan ham farqlanadi. O'zbek tilining qipchoq shevasidagi ko'makchilar qatorining paydo bo'lishi, nutqda qo'llanilish xususiyati turkiy tillarning agglyutinativ tabiati hamda ularda yordamchi so'z turkumlarining asosiy so'z (mustaqil) turkumlaridan desemantizatsiya va grammatikalizatsiya hodisalari orqali til tadriji davomida shakllangan. Masalan, o'zagi son (bir)ga bog'lanuvchi birlan (bilan) ko'makchisining semantik va shakliy differensiyasi tufayli *billä, minän / minäm, -man* shakllarini olishi, bunga mos ravishda shevalarda semantikaning kengayishi kuzatiladi. *-man (bilan-minan-man)* shaklining so'nggi ko'rinishi tilimizning qipchoq shevalarida qipchoq tillarida, aytaylik, qozoq tilidagi birgalik kelishigi (*kømektes septik*) kabi qo'llanadi: *atamman bardim, ertämän turdim, qalamman jazdim, mašinman bardim* kabi.

O‘zbek tili qipchoq lahjasining turli shevalarida so‘zlashadigan aholi yashovchi Baxmal, G‘arbiy Samarqand (Juma), Bulung‘ur, G‘allaorol, Chiroqchi, Surxondaryo (Boysun-Sherobod), Payariq, Navoiy, Bog‘ot, Angren (Qurama), Jo‘sh, Qamashi, Namangan (Pop), Urgut, Xatirchi tumanlaridagi qipchoq shevalari vakillari nutqidan olingan namunalarda yordamchi so‘z turkumlarining qo‘llanilishi adabiy til va boshqa lahjalar bilan umumiy va farq qiluvchi xususiyatlar namoyon bo‘ldi. Bu esa shevalardagi yordamchi so‘z turkumlarining lisoniy tabiati va maqomi adabiy tildagi vaziyatga yaqin ekani va hatto yordamchi so‘zlarning fonetik va morfologik variantlarining ancha boy va rang-barang ekanligini namoyon qiladi.